

“INTERSTELLAR” FİLMİNİN KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE FILM “INTERSTELLAR” IN THE CONTEXT OF ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Doğa Nur AYTIN,

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
E-posta: dogaaaytin@gmail.com, ORCID ID: 0009-0006-4081-7770

Meryem KARAAZİZ,

Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Lefkoşa, Kıbrıs.
E-posta: meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-0085-612X

Özet

“Interstellar”, insanlığın hayatta kalma mücadelesini bilimsel keşifler ve duygusal temalarla birleştirerek zaman, uzay ve insan ilişkilerini ele alan bir bilimkurgu-drama filmidir. Film, küresel bir ekolojik çöküşün yaşandığı yakın gelecekte, eski NASA pilotu Cooper’ın insanlık için yeni bir yaşanabilir gezegen bulma görevine katılmasıyla başlar. Cooper, Dünya’da bıraktığı çocuklarıyla arasındaki güçlü bağ ve zamanın göreceliğiyle şekillenen zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Cooper’ı insanlığın kurtuluşu ile ailesine duyduğu bağlılık arasında zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakır. Film, uzay keşfi üzerinden insanın varoluşsal arayışını, fedakârlığı ve sevginin yönlendirici etkisini ele alır. Bu çalışmada “Interstellar” filminin, bilişsel-davranışçı gelenekten gelen postmodern bir terapi ekolü olan Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. ACT’nin temel kavramlarından psikolojik esneklik, içsel yaşantıları yargılamadan kabul etmeyi, anda kalmayı ve değerler doğrultusunda kararlı davranış göstermeyi tanımlar. Buna karşılık, psikolojik katılık kavramı esnekliğin zıttını ifade eder. Filmde, bu kavramlara denk geldiği düşünülen sahneler ve ifadeler analiz edilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, özellikle an ile temas etme ve değerler doğrultusunda yaşama anlayışına uygun örnekler sunan bu filmin, ACT yaklaşımı çerçevesinde psikolojik danışma sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikolojik Esneklik, Psikolojik Katılık, Değerler, Film Analizi

Abstract

“Interstellar” is a science fiction-drama film that tackles themes of time, space, and human relationships, merging scientific exploration with emotional narratives surrounding humanity's struggle for survival. The film begins in the near future, set against a backdrop of global ecological collapse, when Cooper, a former NASA pilot, joins a mission to find a new, habitable planet for humankind. Cooper embarks on a challenging journey shaped by the strong bond with his children left behind on Earth and the relativity of time. This voyage forces Cooper to face a difficult choice between the salvation of humanity and his devotion to his family. Through the lens of space exploration, the film addresses humanity's existential quest, sacrifice, and the guiding influence of love. This study aims to examine the film “Interstellar” within the context of Acceptance and Commitment Therapy (ACT), a postmodern therapeutic approach rooted in the cognitive-behavioral tradition. The core ACT concept of psychological flexibility is defined by the non-judgmental acceptance of internal experiences, staying present in the moment, and committed action aligned with one's values. Conversely, the concept of psychological rigidity denotes the opposite of this flexibility. Scenes and expressions in the film thought to correspond to these ACT concepts have been analyzed. In this study, the document analysis technique, one of the qualitative research methods, has been employed. As a result, it is concluded that the film, which provides examples particularly consistent with the understanding of contacting the present moment and living according to values, will contribute to the psychological counseling process within the framework of the ACT approach.

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Psychological Flexibility, Psychological Rigidity, Values, Film Analysis

Giriş

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT), bilişsel davranışçı geleneğe dayanan üçüncü dalga bir psikoterapi ekolüdür (Esen & Yavuz, t.y.). Birinci dalga, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve insan davranışlarını gözlem yoluyla inceleyen davranışçı terapiyi ifade ederken; ikinci dalga ise 1970'lerde davranışçılığın insanı anlamada yetersiz kalmasıyla gelişen ve bireyin düşünce yapısına odaklanan bilişsel terapiyi temsil etmektedir (İzgiiman, 2021). ACT'nin temel amacı, bireyin olumsuz düşünce ve duygularla kurduğu ilişkiyi dönüştürerek, bu deneyimlerin davranışlar ve yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır. Bu süreç, psikolojik esneklik olarak adlandırılmaktadır (Hayes et al., 2013). Psikolojik esneklik, bireyin şimdiki anla bilinçli biçimde temas kurabilme ve içinde bulunduğu koşullara uygun olarak, kendi değerleri doğrultusunda davranışlarını sürdürme veya gerektiğinde değiştirme becerisidir. Bu becerinin gelişmesi, bireylerin çevreleriyle daha sağlıklı, uyumlu ve işlevsel etkileşimler kurmalarına olanak tanır (Weeden & Poling, 2010). Psikolojik esnekliğin zıttı olan psikolojik katılık, bireyin düşünce ve duygularına aşırı bağlılık göstermesi ve bu deneyimlerin davranışlarını yönlendirmesine izin vermesi durumunu ifade eder. Psikolojik esneklik; kabul, bilişsel ayırışma, bağlamsal benlik, an ile temas, değerlerle temas ve değerler doğrultusunda davranışlar olmak üzere altı temel süreçten oluşmaktadır (Hayes et al., 2004; Karakuş & Akbay, 2020; Luoma et al., 2007). Filmler, belirli dönemleri ve kültürleri yansıtarak bireyin kendisini ve yaşantılarını farklı bakış açılarından görmesine olanak tanır. Bu yönüyle filmler, bireyde özdeşleşme yaratarak psikoterapötik bir etki oluşturabilir (Aka & Gençöz, 2010). Bu bağlamda, "Interstellar" filminin ACT yaklaşımıyla birlikte ele alınabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı "Interstellar" filminin ACT'nin temel kavramları olan psikolojik esneklik ve psikolojik katılık bağlamında irdelenmesidir. Bu doğrultuda, psikolojik esneklik ve psikolojik katılık modellerinde yer alan kavramlar, "Interstellar" filminde karşılık buldukları sahnelerle birlikte açıklanmıştır.

Yöntem

Bu çalışmada, "Interstellar" filmi ACT bağlamında incelenmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi, belirli bir amacı gerçekleştirmek için kaynakların bulunması, incelenmesi, not alınması ve değerlendirilmesi süreçlerini içermektedir (Karasar, 2005). Doküman analizi ile araştırma konusu olan lisansüstü tezler, sistematik bir şekilde gözden geçirilip incelenerek, yorumlanmış

ve bu süreçle ampirik bilgi geliştirilmesi ve anlayış oluşturulması amaçlanmıştır (Bowen, 2009; Corbin & Strauss, 2008). Analiz süreci boyunca film, araştırmacı tarafından beş kez izlenmiş ve elde edilen bulgular, ACT'nin psikolojik katılık ve psikolojik esneklik kavramları çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

“Interstellar” Filminin Özeti ve Demografik Özellikleri

Interstellar (2014), Christopher Nolan tarafından yönetilen bilim kurgu ve dram türünde bir filmidir. Film, Dünya'nın giderek yaşanabilirliğini yitirdiği bir gelecekte geçmekte ve insanlığın hayatta kalma mücadelesini merkeze almaktadır. Başkarakter Cooper, eski bir pilot ve mühendis olarak, insanlığın yaşamını sürdürebileceği yeni bir gezegen bulmak amacıyla bir grup bilim insanıyla birlikte tehlikeli bir uzay yolculuğuna çıkar. Yolculuk süresince ekip, kara delikler, zamanın göreceli akışı ve yerçekimi gibi bilimsel kavramlarla yüzleşir. Film, bilimsel unsurları dramatik bir anlatımla sunarken, aile bağları, bireysel sorumluluk ve fedakârlık temalarını da ön plana çıkarır. Cooper ve ekibi, karşılaştıkları fiziksel ve duygusal zorluklar aracılığıyla insanın dayanıklılığı ve bilinmeyenle başa çıkma yetisini sergiler.

“Interstellar” filminin bazı demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. “Interstellar” Filminin Demografik Özellikleri

Senarist:	Jonathan Nolan, Christopher Nolan
Yönetmen:	Christopher Nolan
Oyuncular:	Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine
Yayın Yılı:	2014
Türü:	Bilim kurgu, dram
Süre:	169 dakika

Araştırma ve Yayın Etiği

Yapılan çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlıklı 2. Bölümünde belirtilen eylemlerden de hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Bulgular

Yaşantısal Kaçınma ve Kabul

Yaşantısal kaçınma, bireyin bedensel duyuları, duyguları, düşünceleri, anıları ve dürtüleri ile temasa geçmekten isteksiz olması ve bu öznel deneyimlerin olumsuz etkilerini azaltmak veya değiştirmek amacıyla çeşitli davranışsal stratejiler kullanması olarak tanımlanmaktadır (Bilgen, 2021).

Bu bağlamda, Interstellar filminde yaşantısal kaçınmayı örnekleyen sahneler şu şekildedir: (31'20'') Cooper, ailesini geride bırakıp uzay görevine katılır; ailesiyle duygusal olarak yüzleşmek yerine insanlığın hayatta kalması sorumluluğunu önceliklendirir. Bu sahne, bireysel duygusal bağlardan kaçınma ile ailesine karşı olan sorumluluğunu erteleme arasındaki çatışmayı görünür kılar. (40'55'') Cooper, görev için ailesinden ayrılırken Murph ile odada konuşur ancak duygusal olarak yüzleşmekten kaçınır ve göreve katılmayı seçer. Murph ise babasının gidişine dair duygularını ifade etmeyerek kaçınmayı sürdürür. (78'00'') Romilly, uzay gemisinde yalnız kaldığı süre boyunca bazı görevleri erteleyerek risklerden kaçınır; bu yalnızlık ve izolasyon korkusunun bireyin görevleri ertelemesine yol açtığını gösterir. (81'33'') Cooper, Miller gezegeninden döndükten sonra Tom ve Murph'ün eski kayıtlarını izler. Tom ve Murph'ün babalarına video göndermeyi bırakmaları, zorlayıcı duygularla yüzleşmekten kaçınmayı ortaya koyar. (92'25'') Profesör Brand, Plan A'nın çözülemez olduğunu Murph'e açıklar ve yıllarca insanlığın kurtuluş projesi olarak sunduğu Plan A'yı gerçek olmayan bir umut olarak ekibine aktarır, gerçeği gizler. Plan B'ye geçilmesi kaçınılmaz olmasına rağmen Brand, bu gerçeği kabullenmek yerine bilgi bastırmayı seçer. (101'26'') Murph, babasının onu ölüme terk ettiğini düşündüğü için içsel olarak çatışma yaşar ve babasının geçmişte aldığı kararı kabullenmekte zorlanır; bu durum onun bilimsel verileri ve mesajları sorgulamasına yol açar. Bu sahne, bireyin zorlayıcı duygusal deneyimler karşısında kaçınma davranışı sergilediğini ortaya koymaktadır. (112'21'') Dr. Mann, gezegenin yaşanamaz olduğunu bilmesine rağmen bu gerçeği gizleyerek, gezegenin yaşanabilir olduğu yönünde yanıltıcı bir mesaj iletir. Bu davranış yalnızlık, ölüm ve başarısızlık duygularıyla yüzleşmekten kaçınma eğilimini örneklemektedir.

Yaşantısal kaçınmanın karşıtı olarak değerlendirilen kabul, bireyin bu zorlayıcı içsel deneyimlerle temas kurabilmesini ve psikolojik esneklik geliştirmesini sağlar. Kabul, bireyin düşünce ve duygularını değiştirmeye çalışmak yerine, onları insan deneyiminin doğal bir

parçası olarak bilinçli biçimde karşılaşması ve bunlara direnmeden temas etmesi; ardından da değerlerine uygun davranışları sürdürmesidir (Hayes et al., 2012).

Bu bağlamda, Interstellar filminde kabul sürecini örnekleyen sahneler şu şekildedir: (41'56'') Cooper, göreve çıkmadan hemen önce Murph ile vedalaşırken yoğun suçluluk, üzüntü ve kayıp duygularını bastırmadan deneyimler. Arabaya bindikten sonra ağlaması, kişinin zorlayıcı içsel yaşantıları bastırmaksızın kabul edebilmesini ve buna rağmen değerleri doğrultusunda hareket etmenin bir örneğini sunar. (79'13'') Cooper, Miller gezegeninde zaman genişlemesi nedeniyle Dünya'da geçen 23 yılı öğrendikten sonra Tom ve Murph'ün gönderdiği mesajları izler. Çocuklarının büyümesi ve yaşanan kayıplar Cooper'ın duygusal yükünü arttırsa da bu yoğun duyguları bastırmak yerine deneyimler. Bu sahne, değiştirilmesi mümkün olmayan bir gerçekliğin kabul edilmesini ve değer temelli davranışı sürdürme bağlamında değerlendirilebilir. (137'23'') Cooper, Gargantua'ya atlaması gerektiğini fark ettiğinde, yaklaşan ölüm korkusunu bastırmadan deneyimler. İçsel korkuya rağmen, insanlığın kurtuluşu ve görevinin başarısı doğrultusunda eyleme devam eder. Bireyin kontrol edemediği durumlarla yüzleşip duygularını kabul etmesine ve değer temelli davranışını sürdürmesinin bir göstergesidir. (143'41'') Tesseract sahnesinde Cooper, Murph'ün odasını zaman boyunca gözlemleyerek geçmişteki olayları değiştirmeye çalışır; ancak kısa süre içinde bunun mümkün olmadığını fark eder ve elinde tek seçenek olan kuantum verisini aktarma eylemine yönelir; bu sahne, kontrol edilemeyen durumları olduğu gibi kabul edip değer temelli eyleme geçmenin önemini vurgular. (160'15'') Cooper, uzun yıllar sonra yaşlı Murph ile karşılaştığında, kızının kendi hayatını onsuz yaşadığını ve zamanın geri alınamaz biçimde geçtiğini kabul eder. Geçmiş seçimlerden kaynaklanan acıyı bastırmadan deneyimlemesi ve değer temelli temasını sürdürmesi, hikâyedeki kabul temasının duygusal ve davranışsal düzeyde tamamlanmasını gösterir.

Bilişsel Birleşme ve Bilişsel Ayrışma

Bilişsel birleşme, bireyin düşüncelerini yalnızca zihinsel olaylar olarak görmekte zorlanarak onları gerçekliğin kendisiymiş gibi algılaması ve bu düşüncelerle aşırı derecede özdeşleşmesi durumudur (Hayes et al., 2012). (98'45'') Dr. Mann, gezegenin yaşam koşullarına uygun olmaması nedeniyle yaşadığı başarısızlıkla birlikte korku ve çaresizlik duygularına kapılarak durumu örtbas etmek için yalan söyler; bu durum, bilişsel birleşme olarak değerlendirilebilir. (140'51'') Cooper, Gargantua (kara delik) içinden geçerek Tesseract'a düştüğünde, Murph'ün odasındaki farklı zaman dilimlerine erişir. Bu durum, onun Murph ile

zihinsel ve duygusal olarak birleşmesini simgeler. (141'47'') Cooper, bu yapıyı kullanarak Murph'e mesaj iletmek için rafları iter. Düşünceler ve eylemler birleşir; fiziksel olarak ayrı olmasına rağmen zihinsel ve duygusal birleşme gerçekleşir. (151'39'') Cooper, Tars'ın topladığı kuantum verilerini, Tesseract içinde saati kullanarak Murph'e Mors kodu aracılığıyla iletir. Bu sahne, bilişsel birleşmenin en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir; çünkü Cooper, düşünceleri ve eylemleri aracılığıyla geçmiş ve geleceği birbirine bağlar ve Murph ile zihinsel ve duygusal bir bağlantı kurar. Böylece fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, düşünce ve duygularını Murph'e aktararak bir bütünleşme yaşar.

Bilişsel ayrışma, bireyin düşüncelerini kendisinden bağımsız olarak gözlemlemesine ve onları nesnel birer olay olarak değerlendirmesine olanak tanır; böylece bu düşüncelerle özdeşleşmeden, temel anlamlarından uzak durabilir (Nalbant & Yavuz, 2019). (37'23'') NASA görevi için evden ayrılan Cooper, Murph ile vedalaşır. Aralarındaki fiziksel ve duygusal mesafe, Cooper'ın duygularını gözlemlemesine ve sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanmasına olanak sağlar; bu durum, bilişsel ayrışmanın somut bir örneğidir. (77'42'') Cooper ve ekibinin Miller gezegeninde yalnızca birkaç saat geçirmesine rağmen Dünya'da yılların hızla ilerlemesi, karakterlerin zamanın göreceli etkisini yalnızca gözlemleyebildiği ancak değiştiremediği dramatik bir durum yaratır. Bu zaman farkının ardından Cooper'ın çocuklarının yıllar içindeki gelişimini yalnızca video kayıtları aracılığıyla izlemesi, onun duygusal bağını korurken deneyimi dışarıdan farkındalıkla gözlemleyebilmesine imkân tanır. Müdahale edemediği bu süreç, Cooper'ın düşüncelerine ve duygularına mesafe alarak onları nesnel bir şekilde değerlendirebilmesine olanak tanıdığı için bilişsel ayrışmanın belirgin bir örneğini oluşturur. (140'01'') Cooper, kara deliğe düşerek fiziksel olarak tamamen izole kaldığı anda, içinde bulunduğu yoğun belirsizliğe rağmen düşüncelerini ve duygusal tepkilerini farkındalıkla gözlemlemeye devam eder. Müdahale edemediği koşulları kabul ederken yalnızca görevin gerektirdiği eylemlere odaklanması, ACT bağlamında düşünceleri dışsallaştırma ve onlarla özdeşleşmeden deneyimi izleyebilme kapasitesini gösteren belirgin bir bilişsel ayrışma örneğidir.

Kavramsal Benliğe Bağlanma ve Bağlamsal Benlik

Kavramsal benliğe bağlanma, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu düşünceler, inançlar, etiketler ve geçmiş deneyimlerden oluşan kavramsal benliğiyle sıkı bir şekilde bütünleşmesi durumunu ifade eder (Hayes et al., 2012). (79'13'') Görev sırasında Cooper, uzay gemisi Endurance'ta görevini sürdürürken, zamanın farklı şekilde akması nedeniyle Dünya'dan

gelen mesajlar ve bilgiler art arda ulaşır. Murph ve Tom'un büyüdüğünü gördüğünde suçluluk ve pişmanlık duygularıyla özdeşleşir; duygusal bağ ve babalık rolü, onun geçmiş deneyimleriyle özdeşleşen zihinsel temsilleri üzerinde baskın bir yer tutar. ACT perspektifinden bakıldığında, bu sahne Cooper'ın kavramsal benliği ile düşünce ve duygularına sıkı bir şekilde bağlanmasını metaforik olarak gösterir. (140'51'') Cooper, kara deliğe doğru düşerken bilinmeyen bir beşinci boyut yapısı olan Tesseract içinde kendini bulur. Bu yapıda, kızının odasının farklı zaman dilimlerine erişim sağlar; raflar ve duvarlar, zamanın mekâna dönüştüğü bir düzenlemeyle uzanır. Cooper, geçmişteki anları gözlemlerken özellikle Murph'e gönderilecek mesajları ve kızının odasındaki nesnelere kullanarak iletişim kurmaya çalışır. Bu sahnede, Cooper'ın düşünceleri, duyguları ve babalık sorumluluğu ile geçmiş deneyimleri birleşir. Onun düşünceleri, yalnızca olaylara tepki değil, aynı zamanda kendi kimliğinin temelini oluşturur; babalık rolü, görev bilinci ve geçmişe dair suçluluk duyguları, zihinsel temsilleriyle, yani kavramsal benliği ile sıkı bir şekilde bütünleşmiştir.

Bağlamsal benlik, bireyin düşünceleri, duyguları ve bedensel deneyimlerini gözlemleyen, değişmeyen ve sürekli bir farkındalık perspektifini ifade eder; bu yaklaşımda kişi, yaşadığı duygular veya düşüncelerle kendisini özdeşleştirmek yerine, onları geçici deneyimler olarak gözlemler (Esen & Yavuz, t.y.). (92'56'') Murph, babasının ve ekibinin geri dönmek üzere göreve çıktığını öğrendiğinde yoğun hayal kırıklığı ve üzüntü yaşar. Hayal kırıklığını kenara bırakıp duygularını işlevsel bir harekete dönüştürerek insanlığın hayatta kalabilmesi için gerekli adımları atar. Babasının Mors alfabesi aracılığıyla bıraktığı ipuçlarını takip ederek ve NASA'nın geçmişten kalan bilimsel verilerini kullanarak, insanlığın yeni bir gezegene taşınabilmesi için çözümler geliştirir; bu durum bağlamsal benlik kavramının somut bir yansıması olarak görülebilir. (135'02'') Cooper, Gargantua yakınında gerçekleştirdiği tehlikeli manevralar sırasında yoğun korku ve stres yaşamasına rağmen, bu duyguların etkisine kapılmadan görevin gerektirdiği adımlara odaklanır. Kara deliğe bu kadar yakın olmanın yarattığı risk ve ekibin güvenliği açısından kritik bir anda sergilediği bu tutum, bağlamsal benlik kavramı çerçevesinde yorumlanabilir.

Anla Temasının Kaybolması ve Anda Olma

Anla temasının kaybolması, bireyin dikkatinin mevcut andan uzaklaşarak geçmiş, gelecek veya zihinsel değerlendirmelere yönelmesi sonucunda içinde bulunulan ana yönelik farkındalığın zayıflaması şeklinde tanımlanmaktadır (Bilgen, 2021). (78'50'') Miller gezegeninden sonra Cooper, uzay gemisi Endurance'a döndüğünde, zaman farkı nedeniyle

Murph ve Tom'un gönderdiği mesajlar art arda ulaşır. Cooper, kızının büyüdüğünü ve kendisine karşı kızgın duygular beslediğini fark ettiğinde dikkati tamamen geçmişe ve geleceğe yönelik zihinsel değerlendirmelere kayar. Bu durum, mevcut anla temasını kısa süreliğine yitirmesine, görevine odaklanamamasına ve duygusal tepkisinin yoğunlaşmasına neden olur. Bu sahne, anla temasının kaybolmasının tipik bir örnek teşkil etmektedir. (140'50'') Tesseract sahnesinde Cooper, zaman ve mekânın kaotik biçimde iç içe geçtiği bir ortamda kendini bulur. Nerede olduğunu, ne yapması gerektiğini ve hangi bilgiyi nasıl ileteceğini anlamaya çalışırken zihinsel karmaşa yaşar. Bu süreçte dikkati şimdiki ana yönlendirilemez; çevresel ipuçlarını fark etmekte güçlük çeker ve kontrol edemediği düşünceler ile belirsizlik içinde saplanır. Bu sahne, bireyin mevcut ana odaklanmadığını ve zihinsel içeriklere saplandığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, aynı Tesseract ortamında Murph'e veri aktarmaya çalıştığı sırada Cooper kısa süreliğine geçmiş hatıralara takılır. Bu odak kaybı, şimdiki ana yönelmesini geçici olarak engeller ve veri iletme sürecinde kısa süreli gecikmelere yol açar. Ancak bu sahnede dikkatin kaybı daha kısa süreli ve kısmi olup, Cooper hâlen görevinin gerekliliklerine dönme kapasitesine sahiptir. Bu sahne, anla temasının geçici ve kısmi olarak kaybolduğunu göstermektedir.

Anda olma, bireyin dikkatini bilinçli bir şekilde içinde bulunduğu ana yönelterek, düşünce ve duygularını kontrol etmeye çalışmaksızın onları oldukları hâliyle fark edip gözlemlemesi şeklinde tanımlanmaktadır (Karakuş & Akbay, 2020). (6'13'') Cooper, Murph ve Tom insansız hava aracıyla karşılaşır. Tom arabayı kullanarak insansız hava aracını takip ederken, Cooper ve Murph eş zamanlı olarak insansız hava aracına güvenli bir bağlantı kurmak için çaba gösterir. Bu sahnede, karakterlerin tümü, geçmiş kaygılara veya geleceğe dair olasılıklara kapılmadan, mevcut olayın gerekliliklerine odaklanır. (18'08'') Filmde bir toz fırtınası çıkar ve Murph camı açık bıraktığı için odanın içine dolan toz, olumsuz bir durum oluşturur. Cooper, tozların hareketini ve şeklini dikkatle gözlemleyerek bunların rastgele olmadığını, yer çekimi etkisiyle oluşmuş bir ikili sistem oluşturduğunu ve bu sistemin bir koordinat verdiğini keşfeder. Bu sahne, anda kalma örneğidir. (45'00'') İlk fırlatmanın ardından Cooper ve ekibi, Ranger uzay gemisini uzay istasyonuna kenetlemeye çalışırken büyük bir gerilim yaşar. Cooper, görev sırasında dikkati dağılmadan mevcut ana odaklanır; kontrolleri dikkatle izler, ekibiyle sürekli iletişim hâlinde olur ve her adımda sürecin gerektirdiği deneyime temas eder. (70'05'') Cooper ve ekibi Miller gezegenine indikten sonra yaşam koşullarının elverişsiz olduğunu ve hızla yükselen suyun ciddi bir tehdit oluşturduğunu fark ederler. Bu sırada Dr. Brand, veri toplama görevine yoğun şekilde odaklanır; çevredeki

tehlikeyi tam olarak değerlendiremese de dikkatini mevcut işe yönlendirme çabası belirli ölçüde ‘anda olma’ unsuru taşır. Ancak risk düzeyini göz ardı etmesi, bu odaklanmanın bağlamsal uygunluğunu zayıflatır. Buna karşılık Cooper, durumu soğukkanlılıkla analiz eder, çevresel ipuçlarını dikkate alır ve ekibin güvenliğini önceliklendirerek hareket eder. Bu sahne, özellikle Cooper’ın davranışları üzerinden şimdiki ana odaklanmanın işlevsel bir örneğini ortaya koymaktadır. (133’47’’) Endurance uzay gemisi, kara deliğe yaklaşırken Cooper ve Tars, gemi manevralarını ve hesaplamaları dikkatle uygular. Her adımda çevresel ipuçlarını ve görev gerekliliklerini izleyerek, şimdiki deneyime tam odaklanırlar. (141’41’’) Tesseract ortamında Cooper, zaman ve mekânın kaotik biçimde iç içe geçtiği bir yapıyla karşı karşıya kalır. Bu karmaşa içinde kısa süreliğine geçmiş anılara, özellikle Murph’ün odasındaki anılara takılarak odaklanmasını kaybeder. Bu geçici dikkat dağınıklığı görevin akışını kısa bir süreliğine aksatsa da Cooper hızlıca zihnini toparlar ve yeniden mevcut ana odaklanır. Ardından, insanlığın geleceğini kurtarmak ve Dünya için bir çıkış yolu oluşturmak amacıyla, odadaki kitaplık üzerinden ikili sistem ve Mors alfabesi kullanarak Murph’e iletilmesi gereken kuantum veriyi aktarır. Bu sırada Murph (151’50’’), çocukken odasında keşfettiği yerçekimiyle bağlantılı Mors kodunu hatırlar ve bunun dünyayı kurtaracak bilgiyle ilişkili olabileceğine inanır. Küçükken gözlemediği bu işaretlerin anlamını araştırırken, zaman ve mekân sınırlarını aşarak babası tarafından kendisine ulaştırıldığını kavrar. Bu sahne, Cooper’ın bilişsel dalgalanmalara rağmen dikkatini toparlayıp mevcut duruma odaklanmasını ve Murph’ün çocuklukta gözlemediği işaretleri çözmeye yönelmesini göstererek, her iki karakterin de ACT bağlamında ‘anda kalma’ becerisini sergilediğini ortaya koymaktadır. (160’06’’) Filmin son sahnelerinde Cooper, yıllar sonra yaşlı Murph ile buluşur. Bu karşılaşmada, birlikte geçiremedikleri zamanın yarattığı duygusal yük bir kenara bırakılır; Cooper, kızının fiziksel ve duygusal durumunu dikkatle gözlemler, onunla etkileşimde bulunur ve her iki karakter de duygularını kontrol etmeye çalışmadan mevcut ana odaklanır ve anda kalma becerisini sergiler.

Değerlerle Kurulan Bağın Zayıflaması ve Değerler

Değerlerle kurulan bağın zayıflaması, bireyin yaşamında önemli gördüğü içsel değerleri yeterince fark edememesi veya bu değerlerin günlük davranış ve kararlarını yönlendirmesinde etkin olamaması durumunu ifade eder (Hayes et al., 2013). Filmin başlarında (1’23’’) Cooper, NASA’da yaşadığı kazayı travmatik bir kâbus biçiminde yeniden deneyimler. Bu sahne, Cooper’ın pilotluk, keşif ve bilimsel merak gibi temel değerlerini hatırlatan içsel uyarıların, acı verici duygusal yaşantılarla eşleştiğini göstermektedir. Değeri hatırlatan anılarla birlikte ortaya çıkan bu yoğun duygusal sıkıntı, Cooper’ın bu değerlerle işlevsel ve sürdürülebilir bir

temas kurmasını engeller. Böylece, değerlerin kişisel anlamına rağmen onlara yönelimin kesintiye uğraması, değerlerle temas belirgin bir biçimde zayıfladığını göstermektedir. (6'13'') Cooper'ın insansız hava aracını takip ederek yakalaması, bilim, teknoloji ve keşif değerlerine yönelik özleminin yeniden etkinleştiğini göstermektedir. Ancak sahnenin sonunda aracın yalnızca mevcut koşullara uyarlanması gerektiğini belirtmesi, bu değer yöneliminin kalıcı ve işlevsel bir davranışa dönüşmesini engeller. Sahne, değere yönelik kısa süreli bir yakınlaşmanın kalıcı bir yönelimle sonuçlanmadığını göstermektedir. (11'46'') Cooper, öğretmenlerin NASA'yı 'artık var olmayan ve geçmişte hatalı bir oluşum' olarak tanımladığını duyduğunda, pilotluk ve bilimsel keşiflere yönelik değerlerinin toplumsal düzeyde geçersizleştirildiğini hissedir. Görüşme sırasında belirgin biçimde gerilmesi, bakışlarını kaçırmaması ve konuşmayı hızlıca sonlandırması, bu değerlerin onun için acı verici duygusal deneyimlerle eşleştiğini göstermektedir. Bu sahne, Cooper'ın bilimsel merak ve keşif gibi değerleriyle temasının zayıfladığını gösterir. Suçluluk, yetersizlik ve toplumsal eleştiri, onun değer yönelimli davranmak yerine tartışmadan uzaklaşmasına neden olur. (37'15'') Cooper, göreve gitme planını Murph'e açıklamak için odasına girdiğinde yoğun bir duygusal dirençle karşılaşır. Murph'ün yüzünü ona çevirmemesi ve iletişim kurmayı reddetmesi, Cooper'ın ebeveynlik ve bağlılık değerlerine yönelme çabasını daha da acı verici hâle getirir. Bu durum karşısında Cooper, Murph'ün gözlerine bakamaması ve konuşmayı kısa sürede sonlandırarak odadan ayrılması, aile değerine yaklaşmanın tetiklediği duygusal acıya dayanmakta zorlandığını göstermektedir. Sahne, bu acıyla baş edememenin yaşantısal kaçınmayı tetiklediğini ve bunun da değerlerle kurulan bağı zayıflattığını açık biçimde ortaya koyar. (41'24'') Cooper, Murph'ün ağlaması ve öfkesine rağmen arabaya binip hızla evden uzaklaşarak göreve gitmeyi seçer. Bu davranış, yoğun duygusal acıya rağmen aile ve bağlılık değerleriyle temasın sürdürülemediğini ve kaçınmanın devreye girdiğini gösterir. (78'07'') Romilly, 23 yıl süren yalnızlık ve izolasyon sonrasında Dr. Brand'e "Geleceğinize dair umudum kalmadı" ifadesini kullanır. Bununla birlikte, "Hayatımı uyuyarak geçirmek istemedim" diyerek görev odaklı araştırmalarını sürdürmesi, değer yönelimli davranışın tamamen kaybolmadığını gösterir. Bu durum, uzun süreli izolasyon ve stresin Romilly'nin keşif ve bilimsel merak değerleriyle kurduğu bağı zayıflamasına yol açtığını ortaya koymaktadır. (78'40'') Cooper, Miller gezegeninde zaman genişlemesi nedeniyle Dünya'da geçen 23 yılı öğrendikten sonra Tom ve Murph'ün mesajlarını izler; çocuklarının büyümesi ve yaşanan kayıplar, aile ve bağlılık değerlerine yaklaşmayı acı verici hâle getirerek değerlerle kurulan bağı zayıflamasına yol açmaktadır. (85'35'') Cooper ve ekibin bir sonraki gidilecek olan gezegeni seçme sürecinde, Dr. Brand, Edmunds'un yaşadığı gezegeni keşfetme planları ile kendi duygusal bağları arasında kalır. Brand, romantik hisleri ile

bilimsel ve görev sorumluluğu arasında seçim yapmak zorunda kalır; bu durum, onun değerler ile kurduğu bağı zayıfladığını gösterir. (98'45'') Cooper ve ekibin ulaştığı Mann gezegeninde, Dr. Mann, kendi hayatını kurtarmak amacıyla gezegeni yaşanabilir bir yer olarak göstermek için sahte veriler gönderir. Bu davranışı, yalnızlık ve hayatta kalma kaygısının etkisiyle etik sorumluluk ve insanlığa katkı değerleriyle kurduğu bağı zayıfladığını ortaya koymaktadır.

Değerler, bireyin yaşamına anlam ve yön veren, uzun vadeli içsel hedeflerdir. Değerlerle kurulan bağ ise, bireyin bu değerleri fark etmesi, onlara bağlı kalması ve değerlerine uygun davranışlar sergilemesi sürecini ifade eder (Kul & Türk, 2020). Yaklaşık (03'27''–13'17'') zaman aralığında, Cooper sabah çocuklarıyla kahvaltı ederken Murph'ün 'hayalet' iddiasını tartışır. Cooper, Murph'ü sakinleştirmek için durumu bilimsel bir çerçevede açıklamaya çalışır ve bu sırada ona karşı şefkatli, koruyucu bir tutum sergiler. Ardından okulda yaşanan görüşmede öğretmenlerle Murph'ün davranışlarını konuşurken Cooper'ın çocuklarına verdiği önem açıkça görülür. Eve dönüş yolculuğunda Cooper ve Murph arasında geçen diyaloglar, Cooper'ın ailesini güvende tutma ve onlara iyi bir yaşam sunma arzusunu vurgular. Aynı zamanda, geçmişte pilotluk yapmış olmasına yönelik göndermeler Cooper'ın diğer önemli değer alanını bilimsel keşif ve insanlığa katkı isteğini yansıtır. Bu sahneler, Cooper'ın hem ailesine bağlılığını hem de keşfetme ve insanlığa hizmet etme motivasyonunu film boyunca şekillendiren temel yönelimler olarak sunar. Yaklaşık (28'40''–37'23'') zaman aralığında, Profesör Brand Dünya üzerindeki yaşam koşullarının geri dönüşü olmayan bir çöküşe sürüklendiğini Cooper'a açıklar ve ondan görevin pilotluğunu üstlenmesini ister. Bu açıklama, Cooper için kritik bir karar anı yaratır. Bir yanda çocuklarını bir daha görememe ihtimaliyle ilişkili yoğun duygusal baskı, diğer yanda hem insanlığın hem de kendi ailesinin geleceği için yaşanabilir bir gezegen bulma sorumluluğu bulunmaktadır. Murph'ün Cooper'a sarılıp "Gitme!" diye bağırdığı sahne kısa vadeli ve yoğun duygusal sıkıntıyı temsil ederken, Cooper'ın görevi kabul etmesi uzun vadeli, değer temelli bir seçimi ifade eder. ACT'ye göre birey, zorlayıcı iç yaşantılara rağmen değerleri doğrultusunda hareket ettiğinde psikolojik esneklik geliştirir. Bu sahnede Cooper, çocuklarından ayrılmanın yarattığı duygusal zorluğa rağmen, onlar için daha güvenli bir gelecek yaratma ve insanlığa katkı sunma değerlerini önceliklendirerek görevi kabul eder; bu durum, değere dayalı eylemin sinematik bir örneğini oluşturur. (63'15'') Miller gezegenindeki zamanın Dünya'ya göre büyük ölçüde farklı işlediğinin (yüzeyde geçen bir saatin Dünya'da yedi yıla karşılık geldiğinin) açıklanması, Cooper'ın aile değerinin belirginliğini yüz ifadeleri ve karar verme sürecindeki kısa duraksamalar üzerinden görünür kılar. Bu bilgi, görevin sonuçlarına ilişkin risk

değerlendirmesini daha karmaşık hâle getirir ve ekibin sonraki adımlarını planlarken daha temkinli ve hesaplayıcı bir yaklaşım benimsemesine yol açar. Buna karşın ekip, görevi sürdürerek gezegene gider ve gerekli bilimsel verileri toplar. Bu tercih, Cooper'ın 'insanlığa katkı' değerini önceliklendirdiğini gösterir ve ACT'nin değerler doğrultusunda sürdürülen davranış ilkesinin filmde somut bir örneğini oluşturur. (86'00'') Ekip hangi gezegene yöneleceğine karar vermeye çalışırken Brand, Edmunds'un gezegenine gitme isteğini açıkça savunur. Bu sırada sevginin yalnızca kişisel bir duygu olmadığını vurgulayarak "kalbimin peşinden gitmek istiyorum" der ve sevginin "bizim icat ettiğimiz bir şey olmadığını; güçlü, gözlemlenebilir ve hatta uzay-zaman boyutlarını aşabilen bir bağ" olduğunu ifade eder. Brand'in bu açıklaması, ACT'de değerlerin bilişsel bir tercihten ziyade deneyimsel olarak hissedilen bir yönelim olduğunu ortaya koyar. Bu sahnede Brand'in kendi değer alanını duygusal ve deneyimsel düzeyde netleştirmesi, ACT'de değerlerin davranış seçimlerini yönlendirmede belirleyici bir rol üstlendiğini açık biçimde göstermektedir.

İşlevsiz Davranışlar ve Değerler Doğrultusunda Davranışlar

İşlevsiz davranışlar, yaşantısal kaçınma süreçleriyle ilişkilenen; bireyin zorlayıcı içsel deneyimlerden kurtulma motivasyonu ile geliştirdiği, kısa vadeli duygu düzenleme yararı sağlasa da uzun vadede değer odaklı eylemleri engelleyerek psikolojik esnekliği azaltan davranışlardır (Harris, 2009/2017). (146'48'') Cooper, Gargantua (kara delik) içine düşer ve beşinci boyut olan Tesseract'a ulaşır. Bu boyutta zaman, fiziksel bir boyut hâline gelir; geçmişteki olaylar aynı anda deneyimlenebilir ve etkilenebilir hâle gelir. Başlangıçta Cooper, Murph'e uzay görevine gitmemesi için Mors alfabesiyle defalarca "Stay" (kal) mesajı gönderir. Bu eylem kısa vadede kaygı ve suçluluk duygusundan kaçınmasını sağlasa da asıl değerine, yani insanlığı kurtarmaya, tamamen ters düşer. Eğer başarılı olsaydı, Tesseract'a hiç girmeyecek, veri aktarımı gerçekleşmeyecek ve insanlık tehlikeye girecekti. Bu sahne, Cooper'ın başlangıçta kısa vadeli rahatlamaya yöneldiğini ve işlevsiz bir davranış sergilediğini göstermektedir.

ACT modelinde, bireyi psikolojik esnekliğe ulaştıran temel süreçlerden biri, yaşamın değerler doğrultusunda yönlendirilmesidir. Değerler, ACT'te bireyin hayatında gerçekten neyin önemli olduğunu belirleyen, sürekli akış hâlindeki, sözel olarak ifade edilmiş ve bilinçli olarak seçilmiş yaşam yönleridir. Bu değerlerin hayata geçirilmesi süreci, Kararlı Eylem (Committed Action) olarak adlandırılır; Kararlı Eylem, bireyin önceden netleştirdiği değerleri doğrultusunda, içsel engellere (ör. korku, kaygı, isteksizlik) rağmen gerçekleştirdiği bilinçli,

amaçlı ve tekrarlayan davranışları ifade eder (Hayes et al., 2012). (30'28'') Dünya üzerindeki yaşam koşulları geri dönüşü olmayan bir çöküşe sürüklenmektedir. Başlangıçta Cooper, çocuklarını geride bırakmak istemediği için NASA'nın uzay görevine katılmayı mantıksız bulur. Ancak kısa süre içinde, insanlığın hayatta kalmasını sağlayacak tek çözümün bu görev olduğunu fark eder ve hem insanlığı hem de çocuklarını kurtarabilmek amacıyla göreve katılmaya karar verir. Bu karar, Cooper'ın temel değerleri olan 'insanlığa hizmet etmek' ve 'keşfetmek' doğrultusunda bilinçli ve amaçlı bir davranış sergilediğini gösterir. Korku, kaygı ve belirsizlik gibi içsel engellere rağmen değerlerine uygun şekilde hareket etmesi, kararlı eylem kapsamında değerlendirilebilir. (147'22'') Cooper, Tesseract'ın beşinci boyutunda, yerçekimi, zaman da dahil olmak üzere fiziksel boyutların ötesine geçilebildiğini fark eder, geçmişi değiştirmek için gelmediğini anlar ve bu boyuta kendisinin yönlendirildiğini kavrar. Cooper, verileri Mors alfabesine çevirerek saat aracılığıyla Murph'e iletir. Bu eylem, insanlığı kurtarabilmek amacıyla, Cooper'ın değerleri doğrultusunda hareket ettiğini, bilinçli ve amaçlı bir davranış sergilediğini gösterir.

Tartışma

Bu çalışmada "Interstellar" filmi, ACT'nin psikolojik esneklik ve psikolojik katılık kavramları çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, filmdeki karakterlerin kayıp, belirsizlik, ayrılık, sorumluluk, suçluluk ve ölüm korkusu gibi zorlayıcı yaşantılar karşısında farklı psikolojik süreçler sergilediğini göstermektedir. Özellikle Cooper, Murph, Dr. Mann ve Dr. Brand karakterleri üzerinden yaşantısal kaçınma, bilişsel birleşme, değerlerle kurulan bağın zayıflaması ve işlevsiz davranışlar gibi psikolojik katılık süreçleri belirgin biçimde temsil edildiği görülmektedir.

Cooper karakteri, psikolojik esneklik ve psikolojik katılık arasındaki çatışmayı en güçlü biçimde temsil etmektedir. Çocuklarından ayrılmanın yarattığı suçluluk ve üzüntüye rağmen insanlığın geleceği için göreve katılması, değerler doğrultusunda davranışın önemli bir örneğidir. Bu durum, ACT'nin bireyin zorlayıcı içsel yaşantılardan tamamen kurtulmasını değil, bu yaşantılara rağmen değerleri doğrultusunda hareket edebilmesini vurgulayan temel yaklaşımıyla uyumludur.

ACT bağlamında yürütülen sinematerapi çalışmalarının literatürde sınırlı olduğu görülmektedir. Sinematerapinin terapötik süreçlerde kullanımına ilişkin çalışmalar bulunsa da bu yöntemin doğrudan ACT kavramlarıyla ilişkilendirildiği araştırmaların sayısı oldukça azdır. Mevcut sinematerapi literatürü daha çok genel psikoterapi uygulamalarına

yönelik örnekler sunmakta; ACT temelli film çözümlenmeleri ise gelişmekte olan bir çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir. Arı ve Bingöl'ün (2023) Soul filmi üzerine yaptığı çalışmada psikolojik esneklik, yaşamın anlamı ve değerlerle temas süreçleri ele alınmıştır. Soul filminde Joe'nun yaşam amacını yalnızca caz sahnesine çıkma hedefiyle sınırlaması, değerlerle kurulan bağın zayıflaması ve psikolojik esnekliğin zayıflaması olarak değerlendirilmiştir. Benzer biçimde, Çolak ve Karaaziz'in (2025) Inception filmi ACT bağlamında incelediği çalışmada da Cobb karakterinin çocuklarına dönme arzusu, suçluluk duygusu ve geçmiş kayıplarıyla kurduğu ilişki psikolojik esneklik ve psikolojik katılık süreçleri üzerinden açıklanmıştır. Bu açıdan Interstellar filminde Cooper karakteri de Cobb'a benzer biçimde baba kimliği, kayıp ve suçluluk temaları üzerinden değerleriyle temas kurmaktadır. Ancak Inception filminde süreç daha çok bireysel travma ve gerçeklik algısı etrafında şekillenirken, Interstellar filminde Cooper'ın değer odaklı eylemleri bireysel aile bağını aşarak insanlığın geleceğini koruma sorumluluğuna dönüşmektedir. Bu yönüyle Interstellar, ACT'nin değerler doğrultusunda kararlı eylem kavramını daha geniş ve kolektif bir sorumluluk alanı içinde görünür kılmaktadır.

Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalarla benzerliği, psikolojik esneklik kavramının terapötik süreçlerdeki önemini vurgulamasıdır. Bununla birlikte çalışmanın ayırt edici yönü, filmdeki karakterlerin içsel çatışmalarını yalnızca bireysel psikolojik süreçler üzerinden değil; aile bağları, bilimsel sorumluluk, keşif arzusu ve insanlığın devamlılığı gibi daha geniş değer alanlarıyla birlikte ele almasıdır. Bu yönüyle çalışma, zorlayıcı yaşantılar karşısında değer odaklı davranışların nasıl şekillendiğini daha somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bu çalışmanın temel sınırlılığı, yalnızca tek bir film üzerinden yürütülmüş olmasıdır. Ayrıca film karakterlerinin kurmaca olması ve sahnelerin yorumlayıcı biçimde ACT kavramlarıyla ilişkilendirilmesi, bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Gelecek çalışmalarda farklı filmlerin ACT bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi, psikolojik esneklik ve psikolojik katılık süreçlerinin sinema anlatılarındaki temsilini daha kapsamlı biçimde ortaya konmasına katkı sağlayabilir.

Sonuç

Interstellar filmi, ACT perspektifinden ele alındığında, bireyin içsel çatışmalarıyla yüzleşmesini, psikolojik esnekliğin gelişimini ve değerler doğrultusunda eyleme geçmenin önemini vurgulayan güçlü bir anlatı sunmaktadır. Bu çalışmada, Interstellar filminin ACT'nin

temel süreçleri olan şimdiki anla temas/temasın kaybolması, değerler ve değer odaklı eylem, bağlamsal benlik/kavramsal benlik, bilişsel birleşme/bilişsel ayrışma ile yaşantısal kaçınma/kabul kavramları bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.

Elde edilen bulgular, filmde yer alan sahnelerin söz konusu ACT süreçlerini somut ve anlaşılır biçimde yansıttığını göstermektedir. Bulgular, bireylerin zorlayıcı ve belirsiz koşullar altında dahi kendi değerlerini fark ederek bilinçli ve kararlı eylemlerde bulunabileceklerine işaret etmektedir. Filmde sunulan anlatı ve karakter örüntüleri, psikolojik esneklik ve psikolojik katılık süreçlerinin davranışsal yansımalarını görünür kılmakta; bireyin içsel yaşantılarıyla kurduğu ilişkinin psikolojik esneklik üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, incelenen “Interstellar” filmi, ACT’nin temel kavramlarıyla uyumlu sahneler içermesi nedeniyle, bu kuramın temel alındığı psikolojik danışmanlık ve psikoloji eğitimi süreçlerinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Aka, B. T., & Gençöz, F. (2010). Sinematerapinin mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçilikle ilgili şemalar üzerindeki etkisi. *Türk Psikoloji Dergisi*, 25(65), 69–77.

Arı, H., & Yılmaz Bingöl, T. (2023). Soul filminin kabul ve kararlılık terapisi bağlamında incelenmesi. *Journal of Sustainable Educational Studies*, 4(3), 224–231.

Bilgen, İ. (2021). *Terapide psikolojik esneklik: Kabul ve adanmışlık terapisi (Temel ACT serileri)*. Epsilon Yayınevi.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Çolak, Y., & Karaaziz, M. (2025). Analysis of the movie “Inception” in the context of acceptance and commitment therapy. *ASES International Journal of Culture, Art and Literature*, 4(1), 218–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15705439>

Esen, F. B., & Yavuz, K. F. (t.y.). *Kabul ve kararlılık terapisi (ACT)*. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TÜRBAD). Erişim tarihi 4 Haziran 2026, <https://www.baglamsalbilimler.org/kabul-ve-kararlilik-terapisi-act/>

Harris, R. (2017). *ACT’i kolay öğrenmek: İlkeler ve ötesi için hızlı bir başlangıç* (H. T. Karatepe & K. F. Yavuz, Çev. Ed.). Litera Yayıncılık. (Orijinal eser 2009 yılında yayımlanmıştır)

Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Villardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. *Behavior Therapy, 44*(2), 180–198. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.08.002>

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Bunting, K., Twohig, M. P., & Wilson, K. G. (2004). What is acceptance and commitment therapy? In S. C. Hayes & K. D. Strosahl (Eds.), *A practical guide to acceptance and commitment therapy* (pp. 3–29). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-23369-7_1

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). The Guilford Press.

İzginman, S. (2021). Kabullenme ve kararlılık terapisi. A. N. Canel (Ed.), *Terapide yeni ufuklar* içinde (ss. 159–174). Pinhan Yayıncılık.

Karakuş, S., & Akbay, S. E. (2020). Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16*(1), 32–43. <https://doi.org/10.17860/mersinefd.665406>

Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (15. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Kul, A., & Türk, F. (2020). Kabul ve adanmışlık terapisi (ACT) üzerine bir derleme çalışması. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16*(29 Ekim Özel Sayısı), 3773–3805. <https://doi.org/10.26466/opus.741907>

Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). *Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists*. New Harbinger Publications.

Nalbant, A., & Yavuz, K. F. (2019). Dil kozasından çıkış: Bilişsel ayrışma. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8*(1), 58–62. <https://doi.org/10.5455/JCBPR.33709>

Weeden, M., & Poling, A. (2010). Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists. *The Psychological Record, 60*, 549–552. <https://doi.org/10.1007/BF03395728>